

بررسی تحولات شهرسازی و معماری شیراز، از دژ هخامنشی تا شهر اسلامی

آناهیتا امانی یگانگی^۱، احمد کامرانی فر^{۲*}، فیض الله بوشاسب گوشه

1- دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. anahita.amani@yahoo.com

(مقاله مستخرج از رساله دکتری)

2- استادیار، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، (نویسنده مسئول). a.kamranifar1343@gmail.com

3- دانشیار، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. f.boushasb@yahoo.com

چکیده

در عصر هخامنشی، پارسه یا تخت جمشید، پایتخت و استخر به عنوان مرکز اصلی استان پارس، نقشی مهم در مدیریت و توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این امپراتوری بزرگ داشتند. در این میان، شیراز یا «تیرازیس» و یا «تیراسیس» به عنوان دژ یا قلعه‌ای بین تخت جمشید و شوش، پایتخت دیگر هخامنشیان، قرار گرفته بود. با ورود اسلام به ایران و فتح فارس توسط مسلمانان، شهر استخر که مرکزیت پارس را به عهده داشت، بتدریج از رونق افتاد و شهر نوپای شیراز که در مجاورت دژ «تیرازیس» توسعه یافته بود، نام و اعتبار خود را از این دژ گرفت و به تدریج به عنوان مرکز جدید استان فارس جایگزین استخر شد. شیراز که اکنون یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی مهم ایران به شمار می‌رود، تحت تأثیر دوره‌های مختلف تاریخی، به‌ویژه دوره اسلامی، تغییرات بسیاری را در معماری و شهرسازی خود تجربه کرده است. این شهر به دلیل وجود باغ‌ها، بناهای تاریخی و مساجد زیبا، همچنان از جمله مراکز مهم فرهنگی و تاریخی ایران محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی تطبیقی تحول شهرسازی و معماری شیراز از دوران باستان تا دوره اسلامی پرداخته و الگوهای معماری، طراحی فضاهای عمومی و خصوصی، و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی هر دوره را تحلیل می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های تحلیلی و مقایسه‌ای، مستندات تاریخی و آثار باستانی مرتبط با معماری و شهرسازی شیراز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات عمده‌ای در ساختار و طراحی فضاهای شهری شیراز رخ داده که مرتبط با عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر دوره تاریخی بوده‌اند. این تغییرات به وضوح تحولات هویتی شهر را نشان می‌دهند و تأثیرات دوره‌های مختلف تاریخی را بر توسعه شهری و معماری این منطقه منعکس می‌کنند. مقاله حاضر با بررسی این تحولات، به درک عمیق‌تری از رابطه بین معماری و شهرسازی در شیراز و تأثیرات دوره‌های تاریخی مختلف بر آن کمک می‌کند.

واژه‌های کلیدی: شیراز، شهرسازی، معماری، ایران باستان، دوره اسلامی، مطالعات تطبیقی.